

SHAMSIDDIN SAMARQANDIYNING VA KAFAVIYNING BAHS-
MUNOZARA AXLOQIGA OID AYRIM MASALALARDAGI
QARASHLARINING QIYOSIY TAHLILI

Salimova Guzal Qahramon qizi

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi 2-bosqich doktoranti

E-mail: sevda_1222@list.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada bahs munozara olib borish odobi Shamsiddin Samarqandiyning bahs-munozara qilish uslublarini kengroq ommaga o'z asarlari orqali yoygan usmonli olimlardan bo'lgan Kafaviyning "Risala fi'l-adab" nomli asarining ma'lum jihatlari qiyosiy tadqiq qilingan. Kafaviyning "Risala fi'l-adab" asarida muallil va sail o'rtasidagi bahs-munozara jarayonidagi amal qilinishi kerak bo'lgan usullar va axloq-odob qoidalari keltirib o'tilgan. Va shu masalaga Shamsiddin Samarqandiyning "Bahs-munozara odobi" risolasidagi ayrim qarashlari bilan qiyosiy tadqiq qilinadi.

Kalit so'zlar. Bahs-munozara, tortishuv, ilmiy munozara, Kafaviy, "Risala fi'l-adab", Shamsiddin Samarqandiy, muallil, sail, bahs-munozara odobi, naqz, muozara, raqibga dalil keltirish shakllari.

Аннотация. В данной статье сравнительно исследуются некоторые аспекты труда «Risala fil-adab» Кафави, одного из османских ученых, который через свои труды распространил среди широкой публики дебатный этикет Шамсиддина Самарканди. В «Risala fil-adab» Кафави упоминаются приемы и правила этикета, которых необходимо придерживаться в процессе диспута между автором и поэтом. И этот вопрос сопоставляется с некоторыми взглядами Шамсиддина Самарканди в его трактате «Адаб ал-бахс вал муназара».

Ключевые слова. Дебаты, диспут, научная дискуссия, Кафави, «Risala

филь-адаб», Шамсиддин Самарканди, муаллил, саил, манеры ведения дебатов, муназара, дискуссия, формы представления доказательств оппоненту.

Abstract. In this article, certain aspects of the work "Risala fi'l-adab" of Kafawi, one of the Ottoman scholars who spread the debate etiquette of Shamsiddin Samarkandi to the wider public through his works, are comparatively studied. In Kafawi's Risala fi'l-adab, the methods and rules of etiquette that must be followed in the process of debate between the author and the poet are mentioned. And this issue is compared with some views of Shamsiddin Samarkandi in his treatise "Etiquette of Debate".

Key words. Debate, debate, scientific discussion, Kafawi, "Risala fi'l-adab", Shamsiddin Samarkandi, muallil, sail, manners of debate, debate, discussion, forms of presenting evidence to the opponent.

Bahs-munozara odobi nazariyasi XIV asrda Shamsiddin Samarqandiy tomonidan dalillar asosida isbotlab berildi. Bu esa, bahs-munozara munosabatlariga bo'lgan qarashlarning o'ziga xos an'anasini yaratdi. Samarqandiy asos solgan an'anani esa bir necha usmonli ulamolar davom ettirdi. Masalan, Marashlik Sachaqlizodaning "Takriru kavanini'l-mutadavila min 'ilmi'lmunazara va Risalatu'l-validiyya" asari aynan mana shunday an'ananing mevasi hisoblanadi.

Bu asar 1930-yilgacha ko'pgina oliygohlarda darslik sifatida qo'llanilgan.¹

Bu asar XX asrgacha o'z mashxurligini saqlab qolgan. Shu nuqtai nazardan, bizning maqolamizda mashxur usmonli olimlardan biri Kafaviyning "Risala fi'l-adab" nomli asari bilan tanishtiriladi. Bu orqali biz hozirgi munozara olib borish qoidalariga qarshi turish, shuningdek, bahs-munozara odobi an'ansi bilan shug'ullanishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik.

Biz Ashraf Husayniy Samarqandiyini u qoldirgan ijodiy me'rosi orqali

¹ Mehmet K. Karabela, The development of dialectic and argümantation theory in post –classical Islamic intellectual history, Institute of Islamic Studies McGill University, Montreal, August 2010, b. 241–244.

matematik, astronom va ilohiyotshunos sifatida bilib olishimiz mumkin. Ayniqsa, “Kitob Adab al-Bahs” nomi bilan mashhur bo‘lgan so‘nggi asar o‘z sohasidagi eng yaxshi asar deb hisoblanadi. Besh asrdan ko‘proq vaqt davomida madrasalarda o‘qitilib kelingan va o‘nlab sharhlar va hoshiyalar yozilgan holda hanuzgacha o‘qitilib kelinmoqda.² Islom ulamolari ilgari surgan bahs-munozara uslubi, vazifasi va maqsadiga ko‘ra jadal(tortishuv)dan butunlay farq qiladi. Muhokamaning bu usulini Muhammad Shamsiddin Samarqandiy o‘zining “Bahs-munozara odobi” asarida tizimlashtirgan.³ Shamsiddin Samarqandiyning qarashlari asosida yozilgan mashxur asarlardan biri Kafaviyning “Risala fi’l-adab” asaridir.

Risola ikkiga bo‘lingan. Birinchi qismida qaysi me‘yorlar asosida tasniflangani va odob-axloqning xususiyatlari(funksiya) haqida gap boradi. Ikkinchi qismida esa u muallil va sail munozarada bir-biriga qanday munosabatda bo‘lishi, argumentlar-dalillar keltirish va munozara qay tarzda yakunlanishi, taraflarning nimalarga e’tibor berishini lozimligini qayd etadi.

“Risala fi’l-adab” asarini o‘rganishdan oldin biz o‘rganish mavzusi qilib olgan olimning hayoti haqida ma’lumot bermoqchimiz. U o‘z ismini "Risala fi’l adab" asarida as-Sayyid Muhammad ibn al Hoji Hamid al-Kafaviy sifatida qayd etib o‘tadi.⁴

Kafaviyning “Risala fi’l-adab” asarining shakliga nazar soladigan bo‘lsak, risola o‘rtacha 1,5-2 varoqni tashkil qiladi. Hajm esa yozuvning turiga qarab o‘zgarib turadi. Risola ixcham va lekin, juda ham sermazmundir. Bahs-munozara

² Матвиевская Г. П. Учение о числе на средневековом Ближнем и Среднем Востоке. Ташкент: Фан, 1967, b 152.
³ Şemsüddi Muhammes b. Eşref es-Semerhandi, Eisale fi Adabi'l-Bahs, Süleymaniye Kutüphanesi Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu:6168,vr.:1b; Şemsüddin Muhammed b. Eşref es-Semerhandi, Kıstasu'l-Efkar fi Tahkkiki'l Estrar, Tahkik ve Tercüme: Necmettin Pehlivan, Türkiye yazma eserler kurumu Başkanlığı: İstanbul 2014, b. 500.

⁴ es-Seyyid Muhammed/Mehmed b. el-Hac Hamid el- Kefevî, Risale fi’l-âdâb, Milli Kütüphane: 06 Mil Yz A 9649, vr.: 2b.

odobiga doir asarlar orasida yuqori darajaga ega bo'lgan matn hisoblanadi. Risolani u bilan shug'ullanadigan mavzulariga qarab uchta asosiy qismga bo'lish mumkin:

Birinchisi, isbot uchun mas'ul bo'lgan taraf sifatida, muallilning tortishuvni boshlash usuli va dalil talab qilayotgan taraf sifatida sailning so'rov usulidan foydalanishi bayon qilingan;

Ikkinchisi, u tomonlar o'rtasidagi munozara qanday tugashini muhokama qiladigan qism;

Uchinchisi, tomonlar muhokamadan oldin va muhokama paytida nimalarga e'tibor berishlari kerak. Bu risolaning odob-axloq qoidalari bilan shug'ullanadigan qismi.

Risolaning asosiy asosini tashkil etuvchi birinchi qism. Biz bu haqida qisqacha aytib o'tmoqchimiz. Kafaviyning so'zlariga ko'ra, muallil so'zlayotgan vaqtda beshta sifatdan birini oladi: 1) U hech qanday dalil keltirmasdan da'vo qilgan bo'lishi mumkin; 2) U dalil keltirib, da'vo qilgan bo'lishi mumkin; 3) Biror bir tushunchaga shunchaki ta'rif berishi; 4) Tasniflashi; 5) Taqyid (Biror so'zni shart, vaqt va makon kabilar bilan cheklash ma'nosida, fiqh usuli atamasi) va Taxisis qilishi mumkin.⁵

Kafaviyning bu tasnifida e'tiborga olish kerak bo'lgan bir nuqta bor; Nima uchun bu tasnif muhim va uning bahs-munozara odobidagi ahamiyati nimada? Avvalo, adab an'analarni tizimlashtirgan Samarqandiy Sachoqlizoda kabi mualliflar munozarani ikkita asosiy sohaga bo'ldilar: Tasavvurlar/tariflar ve tasdiqlar/hukmlar. Samarqandiy "Risala fi'l odobi'l-bahs" va "Qistasu'l afkor" asarlarida, birinchi navbatda munozarada ta'riflar boshlanib, tasvirlaydi, keyin qoidalar(hukmlar) bilan davom etishi belgilanadi. U hatto o'z risolasida tizimlashtirgan yangi bahs-

⁵ Kefevî, *Risâle fi'l-âdâb*, vr.: 2b. Risalenin Süleymaniye Kütüphanesi Erzincan Koleksiyonu: 148, vr.: 106b'de ve Serez Koleksiyonu: 3920, vr.: 6b'de "Hâşîmî Nebî'ye mensup anne ve babasına" ibaresi bulunmaktadır. Ancak her ikisi de aynı anlamdadır.(Kefevî'ye yapılan atıflarda Milli Kütüphane nüshası esas alınmıştır.)

munozara san'atining texnik terminlarini sharxlovchi yangi bobni ochish orqali bu borada o'zining yangicha qarashlarini ko'rsatadi.⁶ Samarqandiy buni tahriru'l-mabahis va takriru'l-akval va'l-mazahib deb ataydi va uning fikricha, bu munozara olib boriladigan mavzuning xususiyatlarini aniqlashda yordam beradi.⁷ Qaysidir ma'noda bu munozara jarayonida qo'llaniladigan atamalar va ularning ma'nolarini ochib berishni bildiradi. Uning fikricha, agar tushunchalarga bunday sharhlar amalga oshirilmasa, u holda munozaraga kirishishning hojati qolmaydi. Chunki, muallil atamalarni qaysi holatda qanday ishlatishini aniq ko'rsatmasa, sailning keraksiz dalillar va isbotlar talab qilishiga duch keladi. Aynan shunday holat esa, Mehmet Ali Ayniyning tasavvufga kirishga oid "Ibn Sino" asarida aks etishini misol sifatida keltirib o'tamiz: Ibn Sinodagi tasavvuf mavzusini tasvirlay olish uchun, avvalo, uning hech bo'lmaganda uning falsafasini umumiy tushuntirib o'tish va u ishlatadigan atamalarni ifodalash zarur. dan foydalanish. suhbatimiz bilan bog'liq bo'lgan asosiylarini tayinlab, Uning maqsadi nima ekanligini ko'rsatish kerak. Chunki Shayxurraisning falsafasining ustunlaridan biri bu tasavvufdir. ⁸

Shamsiddin Samarqandiyning "Bahs-munozara odobi" risolasida muallilning ishlatish kerak metodlaridan biri sifatida quyidagi keltirilgan:

لأن المعلل إن انقطع بالمنع والمعارضة يحصل الإفحام

Agar muallil man' bilan yoki muoraza bilan sukut qilib qolsa bu holatni "ifhom" deymiz.

وإلا

فلا يخلو من أن ينتهي أدلته إلى أمر ضروري القبول أو لا ينتهي⁹

⁶ Semerkandi, Risale, vr. 1b-2a.

⁷ Semerkandi, *Kıstâsu'l-efkâr fî tahkîki'l-esrâr*, Thk.: Necmettin Pehlivan, Ankara 2010, s. 232. (Tahkik; Şemsu'd-dîn Muhammed b. Eşref es-Semerkandî'nin *Kıstâsu'l-efkâr fî Tahkîki'l-Esrâr* Adlı Eserinin Tahkiki, Tercümesi ve Değerlendirmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Ankara 2010'un I.cildidir.); *Risâle fî âdâbi'l-bahs*, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mehmet Efendi Koleksiyonu: 6168, vr.: 2a-b.

⁸ Bkz.: Mehmet Ali Ayni, İbn Sînâ'da Tasavvuf, *Büyük Türk Filozofu ve Tıp Üstadı İbn Sînâ: Şahsiyeti ve Eserleri Hakkında Tetkikler* içinde, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları 2009, b. 155.

⁹ Samarqandiy. Bahs-munozara odobi. Inv. №8580/XI

Va agar unday bo'lmasa (man' bilan yoki muoraza bilan sukut qilib qolmasa), Bu holatda uning dalillari nihoyasi qabul qilinishi zarur bo'lgan bir dalil bo'lishi mumkin yoki nihoyasi yo'q (ya'ni oxiri yo'q) (oxirgi dalilii keltirib bo'lmaydigan darajadagi kuchli bir dalil bo'lishi mumkin) yoki oxiri biror bir kichik dalilga to'xtamaydi (dalil keltirishda davom etaveradi).

Kafaviy tomonlar o'rtasida bahs-munozara davomida odob nimadan boshlanadi? Bahslashayotgan tomonlar qaysi usullar bilan odob va axloqni ushlab turgan holda bahs-munozaraga kirishadi degan savollarga bir necha o'rinlarda javob berib o'tadi.

Kafaviyning ta'kidlashicha, agar muallil hech qanday dalillarsiz biror masala yuzasidan o'z fikri to'g'riligini da'vo qilsa, Sail undan dalilni uch usulda so'rashi mumkin:

- Majoziy munozara
- Naqz
- Taqdiriy muoraza

Shamsiddin Samarqandiy bu haqida shunday deydi:

وأما المعارضة فطريقها أن يقال: "ما ذكرتم وإن دل على ثبوت المدلول لكن عندنا ما ينافية"10

Muoraza quydagi kabi ko'rinishda bo'ladi: "Siz aytgan gap, garchi davoyizga dalil bo'lsada, lekin, bizda unga qarshi keladigan dalil bor".

وذلك بالنسبة إلى تلك المقدمة يكون معارضة ونقضا إجماليا11

Ana o'sha muqaddimmaga nisbatan "muoraza" va "naqz ijmaliiy" bo'ladi.

Kafaviy Muallil esa raqibining(Sail) ning birinchi hamlasiga (majoziy munozara) 4 usulda javob berishi mumkin:

¹⁰ Samarqandiy. Bahs-munozara odobi. Inv. №8580/XI

¹¹ Samarqandiy. Bahs-munozara odobi. Inv. №8580/XI

- Da'vosining asosliligi/ uning to'g'riligi haqida dalillar keltirishi mumkin
- O'z da'vosini tasdiqlaydi;
- Sailning da'vosini inkor etadi
- Sailning dalillar to'g'risidagi savolini inkor etishi mumkin.

Yuqorida asarlardan keltirilgan parchalardan ma'lum bo'ladiki, asardagi bahs-munozaraga oid fikr-mulohazalarni, ularning ma'nosi va ko'zlangan maqsadlari biz uchun kerakli bo'ladi. Bu asarda keltirilgan nazariyalarda odob va axloqqa e'tibor berilib, har bir so'zlashuvimizda, barcha narsaga munosabatlarimizda Sharqona didaktika, axloq me'yorlariga amal qilishimizga undaydi. Biz fanga olib kirilgan bahs-munozaraga oid qonuniyatlar, uslublarni o'rgansak va jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarda qo'llasak, biz bundan ko'pgina foyda olishimiz mumkin. Shamsiddin Samarqandiyning "Bahs-munozara odobi risolasi" va Kafaviyning "Risala fi'l-adab" asari kengqamrovli asarlar bo'lib, hozirgi kunda juda ham kam uchraydigan, materiallarga tanqidiy ko'z bilan qaraydigan matni va tarjimasini bilan ilm fanga hissa qo'shish bizning asl maqsadimizdir.

